

ПОДАЧА ИНФОРМАТИВНОГО МАТЕРИАЛА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В УСЛОВИЯХ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОСТИ

Амонова Нафиса

Студентка 2 курса направления бакалавриата
«Русский язык и литература» НавГПИ. Узбекистан

Аннотация: В последние годы проблема освоения русского языка в поликультурной среде находится в центре внимания многих исследователей. В статье рассматриваются многосторонние подходы к проблеме изучения языковых контактов.

Ключевые слова: русский язык, полиэтническая школа, многоязычие, лингво- и этнокультура.

Аннотация: Сўнги йилларда рус тилини кўп маданиятли мухитда ўзлаштириш муаммоси тадқиқотчиларнинг диққат марказида бўлиб келмоқда. Мақолада тил билан алоқаларни ўрганиш муаммосига кўп томонлама ёндашувлар муҳокама қилинади.

Калит сўзлар: рус тили, полиэтник мактаб, кўп тиллилик, лингва ва этномаданият.

Annotation. In recent years, the problem of development of the Russian language in a poly-cultural environment is the focus of many researchers. The article deals with the issue of multilateral approaches to the study of language contact.

Keywords: Russian language, multi-ethnic school, multilingualism, linguistic and ethnic

В современном мире школа является наиболее эффективным инструментом формирования культуры межнациональных отношений. Исходя из этого, проблема преподавания русского языка в многонациональной школе имеет как образовательное, так и социальное

значение. На сегодняшний день создание новых школ требует определения специфических целей, содержания и технологий изучения русского языка.

Обучение русскому языку в условиях многонациональности осуществляется в двух направлениях:

- через получение сведений о языке – правилах изменения языковых единиц и их конструирования, грамматических категориях – формирование языковой и лингвистической компетенций;
- через развитие речи учащихся, основанное на реальном функционировании языка (формирование коммуникативной/речевой компетенции).

В целях достижения формирования культуры межнациональных отношений, наиболее эффективным инструментом в современном мире является школа. Исходя из этого, проблема преподавания русского языка в многонациональной школе имеет как образовательное, так и социальное значение [Ложбанидзе А.А., Заяц Д.В. Этнокультурные регионы мира. М., 2013.240с.]

Наряду с традиционными школами в Узбекистане, действуют полиэтнические школы с обучением русского языка. В таких школах за одной партой сидят и занимаются дети разных национальностей. Они, как мы и предполагаем, не в полном объеме владеют русским языком, плохо адаптируются. В социальной и культурной среде в многонациональной школе особо важное внимание уделяется формированию коммуникативной и межкультурной компетенции учащихся [Хамраева Е.А. Русский язык в полиэтническом пространстве школы: модели организации обучения. Ж. Русский язык в школе.-№ 11, 2013г.]

Узбекистан - поликультурная общность особого типа, где в сложном единстве взаимопроникновения и взаимовлияния сосуществуют типологические черты русской и узбекистанской ментальности [Витковская Л.В. Когнитивно-концептуальные аспекты методики двуязычного

образования. / Материалы Международной научной конференции «Двуязычное образование: теория и практика» (Хельсинки, Финляндия, 26-28 апреля).- 2011 с.59-61].

Педагог русского языка полиэтнической школы, контактируя с детьми различных национальностей, неизбежно приходит к пониманию того, что национально - особенное своеобразие, освоенное другой культурой, даёт четкое представление о полиэтничности и лингвистическом многообразии даже на небольшом образовательном пространстве [Азизова Н.Р. Национальный язык - как способ самоидентификации малой локально-этнической группы./ Материалы Международной научной конференции «Двуязычное образование: теория и практика» (Хельсинки, Финляндия, 26-28 апреля).- 2011- с.18-19].

Содержание культурологической компетенции учителя - русиста полиэтнической школы обогащается за счёт использования в своей профессиональной деятельности, наряду с коммуникативным, социокультурный подход к обучению. Социокультурный подход при обучении русскому языку важен и в воспитательном аспекте. Огромное внимание уделяется на выявление общих нравственных интересов и ориентиров разноязычных народов, для этого учитель - русист полиэтнической школы пользуется социальным опытом своих обучающихся.

Основными характеристиками деятельности учителя - русиста полиэтнической школы, отличающими её от деятельности учителя русского языка и литературы, являются:

1. высокое знание методической работы, влекущей за собой необходимость изменения подходов и форм при совершенствовании методической компетенции у педагога;
2. культурологическая направленность всей педагогической деятельности, а также отбора дидактического материала, требуют учёта не только национального инфона, но и его половозрастных характеристик, и

многих других социально - региональных факторов работы полиэтнической школы;

3. труд и время учителя - русиста, затрачиваемое в процессе подготовки к занятиям, многообъёмно и многозначительно.

Значимой и нужной предпосылкой успешности работы педагога полиэтнической школы является его уважение и бережное отношение к национальной ментальности, конкретным формам её проявления, возникавшим в процессе обучения детей, для которых русский язык является неродным [Зайналова Л.А. Учёт специфики родного языка в процессе обучения русскому языку в национальной школе./ Ж. Русский язык в школе - № 11, 2013г.].

В условиях разноязычного и разноуровневого состава коллектива современный учитель русского языка стоит перед необходимостью совмещать в учебном процессе методики русского языка как неродного и русского языка как родного. Основные различия в принципе подачи языкового материала для русских и инофонов заключается в следующем:

1. У обучающихся русскоязычных школ формирование грамотности осуществляется с опорой на сложившуюся речевую компетенцию и обобщение моделей; осознание системы языка происходит путём разложения целостно воспринимаемых единиц языка (слова, фразы, предложения). В преподавании используется принцип от общего к частному, речевая компетенция формируется за счёт освоения различных функциональных разновидностей языка и разных жанров речи. Для учащихся, у которых речевая компетенция и грамотность не соответствуют требованиям, предъявляемым программой (образовательным стандартом), нужно ввести корректировочный курс в системе дополнительных занятий. При этом методика ставит учащегося перед фактом осуществлять волевые, логические действия и правила, языковые структуры остаются в форме формальных схем и операций, сохраняющихся в памяти обучающихся на короткое время.

2. Первостепенная цель при обучении билингвов - формирование и совершенствование их речевой компетенции на основе углубленного изучения грамматических моделей русского языка. Речевой материал осваивается и предъявляется как общий целостный, а не по частям. Аналитический подход к познанию единиц языка возможен только на очень хорошем уровне знания русского языка. Освоение теории ограничивается понятиями «часть слова» (не морфема), «часть речи», «члены предложения». Основной принцип обучения - от единичного, частного к общему.

Опыт работы в билингвальных и многоязычных коллективах, проверка методических разработок на практике показали, что точки соприкосновения этих разных методик находятся в области корректировочного курса для слабых неуспешных русскоязычных школьников, в рамках которого происходит повторение языковых моделей. Эффективность такого курса зависит от пользования современными технологиями обучения. Освоение учащимися лексических, фонетических, грамматических явлений языковой системы должно сопровождаться соматическими ощущениями (увидеть, услышать, почувствовать и т.д.). Кроме того, на занятиях русского языка важен подбор таких заданий, которые можно выполнить всем классом или группой учащихся. Также полезно использовать на уроках русского языка игровые моменты.

Было бы эффективно, если бы происходило сочетание подходов от общего к частному и от частного к общему, которое позволяет осуществлять работу с текстами разных типов речи, функциональных разновидностей, стилей. На занятиях русского языка при разноязычном и разноуровневом коллективе такая организация возможна при работе с текстом, насыщенным грамматическим материалом в соответствии с целями и задачами конкретного урока. Это позволяет на уроке решать комплекс методических задач: отрабатывать орфографические, пунктуационные, грамматические модели; вести лексическую и словообразовательную работу; анализировать структуру

и содержание текста, а затем воспроизводить некоторые его фрагменты. При выполнении разных видов заданий, учащиеся часто обращаются к тексту, запоминая, таким образом, использованные в нём лексические и грамматические средства. Содержание текстов должно соответствовать принципам:

- 1) осуществления взаимодействия межпредметных и межкультурных связей;
- 2) отражения лингво- и этнокультурной специфики изучаемого языка;
- 3) частое повторение языковых фактов.

Нужно работать над умениями учащихся создавать ассоциативное поле (в сопоставлении с родным языком) и обнаруживать языковые закономерности. Этот процесс становится интересным и увлекательным, если включать нелингвистические ассоциации: движения, мимику, жесты, звуковой ряд.

Важно отметить, что возможна и ситуация «безъязычия», когда ученик не знает, как выразить мысль ни на одном языке, и в лучшем случае использует лишь ключевые слова. Практика показала, что учащиеся - билингвы не всегда способны перевести слово на родной язык, часто не знают соответствующего эквивалента. Мы думаем, что ученик первоначально может просто растеряться (кодовое переключение не всегда происходит мгновенно), поэтому уместен наводящий вопрос: «Как в твоём родном языке...?». Поиском эквивалента в другом языке особо увлекаться не следует, это, скорее всего, тактический приём признания значимости билингва и привлечения внимания остальных учащихся к многообразию языков.

Следует ли прибегать к средствам родного языка при обучении русскому языку? У методистов на этот счёт нет единого мнения. На наш взгляд, так можно делать на продвинутом этапе обучения. Предлагаемые задачи, требуют работы над русским словом как предметом языкознания в сравнительном аспекте, тем самым стимулируя лингвистический интерес, развиваем языковое чутьё, наконец, прививаем уважение и любовь к другому языку.

Таким образом, обращение к средствам другого языка на занятиях русского языка имеет цели:

- сформирование лингвистических мышлений обучающихся, показать многообразие языков, значимость любого языка, воспитывает толерантность;
- обратить внимание учащихся на многообразие способов выражения одного замысла, значения в разных языках;
- показать учащимся наличие или отсутствие в языке соответствующего эквивалента.

ЛИТЕРАТУРА

1. Азизова Н.Р. Национальный язык - как способ самоидентификации малой локально-этнической группы. / Материалы Международной научной конференции «Двуязычное образование: теория и практика» (Хельсинки, Финляндия, 26-28 апреля).- 2011- с.18-19;

2. Витковская Л.В. Когнитивно-концептуальные аспекты методики двуязычного образования. / Материалы Международной научной конференции «Двуязычное образование: теория и практика» (Хельсинки, Финляндия, 26-28 апреля).- 2011 с.59-61.

3. Зайналова Л.А. Учёт специфики родного языка в процессе обучения русскому языку в национальной школе. / Ж. Русский язык в школе - № 11, 2013г.

4. Ложбанидзе А.А., Заяц Д.В. Этнокультурные регионы мира. М., 2013.240с.

5. Хамраева Е.А. Русский язык в полиэтническом пространстве школы: модели организации обучения. Ж. Русский язык в школе.-№ 11, 2013г.